

SUG'ORILADIGAN OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARDA UZUMNING
BIOGEOKIMYOVIY XOSSALARI

¹Turdaliyev A., ²Musayev I., ³Mamadaliyev M., ⁴Axmadjonov A.

¹B.f.d., professor Farg'ona davlat universiteti, Agrar qo'shma fakulteti

^{2,3,4}Farg'ona davlat universiteti, Agrar qo'shma fakulteti tayanch doktorantlar

ORCID ID 0000-0002-6119-5214, ORCID ID 0009-0001-9749-972X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240579>

Annotatsiya. Maqolada Farg'ona viloyatida shakllangan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar hamda ularda yetishtirilayotgan uzum navlarining kimyoviy element tarkibi aniqlangan va ularning fon miqdorlari ishlab chiqilgan. Ushbu elementlarni geokimyoviy va biogeokimyoviy xususiyatlarini ularning miqdorlariga bog'liq ravishda tadqiq qilingan. Shuningdek, ushbu tuproqlarni unumdorligini tadqiq etish maqsadida tuproq genetik qatlamlarida Na, K, Ca, Fe, Rb, Sr, Ba kabi elementlarni migratsiyasi, akkumulyatsiyasi va boshqa geokimyoviy xususiyatlari o'rganilgan hamda biologik singdirish koeffitsiyentlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: och tusli bo'z tuproq, uzum, litosfera klarki, makroelement, akkumulyatsiya, migratsiya, geokimyoviy, klark konsentratsiya, fon, biologik singdirish koeffitsiyenti.

Kirish. Jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ko'pchilik tuproqlar turli ta'sirlar natijasida bir qator o'zgarishlarga yuz tutgan. Ushbu o'zgarishlarga tuproqlardan dehqonchilikda foydalanish, ularda meyoridan ortiqcha miqdorda chorva mollarini boqish, karyerlar ochish va boshqalar sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham sug'oriladigan tuproqlarni geokimyoviy nuqtai nazardan tadqiq qilish katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Elementlarni migratsiyasi va akkumulyatsiyasi jarayonlarini o'rganishda A.I.Perelman [1] tomonidan ishlab chiqilgan geokimyoviy barerlarning ahamiyati katta bo'lib, qisqa masofada kimyoviy elementlarning migratsiya jadalligini keskin kamayishi va uning natijasida konsentratsiyasining ortishi tushuniladi.

Ideal sharoitda, ideal eritmalarda Na, Mg, K, Ca kabi makroelementlarning tartib raqami va atom massasini ortib borishi bilan ularning migratsiyasi kuchsizlanib boradi. Bunday holat ayni ionlarning boshqa xossalari bilan ham bog'liq. Ammo ma'lumotlarga ko'ra, tuproqda aynan shunday deyish qiyin [2]. Bizni landshaft geokimyoviy tadqiqotlarimiz tuproq qatlamlarida makroelementlarni akkumulyatsiya, differentsiatsiya va boshqa xususiyatlarini o'rganishga tayangan.

Bu borada ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, tuproqlarning geokimyoviy xossalari A.I.Perelman [1], G'.Yuldashev [2, 9], M.A.Glazovskaya [3], A.P.Vinogradov [4], V.V.Dobrovolskiy [5], V.Y.Isaqov [6], Sh.Y.Eshpulatov [7], M.T.Isag'aliyev [8], A.T.Turdaliyev [2, 9, 10] va boshqa olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Tadqiqot usullari. Dala tadqiqotlari davomida tadqiqot obyektlaridan olingan tuproq va uzum namunalari tarkibidagi kimyoviy elementlarning yalpi miqdorlari O'zRFA Yadro fizikasi institutida neytron-aktivatsion analiz usulida aniqlandi. Shuningdek, olingan natijalarni geokimyoviy tahlil qilishda A.I.Perelman [1], M.A.Glazovskayalarning [3] majmuaviy usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiq qilingan tuproq kesmalarining deyarli barcha qatlamlarida Ca elementi miqdori litosfera klarkidan bir necha marta katta ekanligini ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin. Boshqa makroelementlar miqdorlari esa litosfera klarkidan past ko'rsatichilarni egallaydi.

Yuqorida keltirilgan makroelementlar miqdorlari ushbu tuproq qatlamlari uchun maxsus fon bo‘lib, ular quyidagi ketma-ketlikni tashkil etadi:

Tadqiqot obyektida yetishtirilayotgan saperavi, xindogni va bayan shirey uzum navlari o‘rganilgan bo‘lib, ularning mevasi, tanasi va bargining kimyoviy element tarkibida bir-biridan farqlar mavjudligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Uzum mevasi, tanasi va bargida kimyoviy elementlar miqdori, mg/kg

Navlar	Qismlar	Na	K	Ca	Fe	Rb	Sr	Ba
Saperavi	meva	21	9220	1150	17,5	5	19	<1,0
	tana	52	8420	4240	32	1,8	85,5	<1,0
	barg	120	6720	31300	425	2,8	490	16
2 I	tuproq	5490	11937,5	138000	22425	64,5	375	415
Xindogni	meva	21	9580	690	25,5	7,2	11	<1,0
	tana	52	5610	5230	29	1,9	130	3,4
	barg	92	4280	25800	315	2,1	380	14
6 I	tuproq	5350	16750	105450	28425	78,75	302,5	510
Bayan shirey	meva	93	11500	810	17	2,1	12	<1,0
	tana	99	6150	5910	41	0,78	130	2,8
	barg	120	4200	30600	440	1,4	730	17
9 I	tuproq	8950	17300	92480	32400	90,8	253	708

Tuproq tarkibidagi o‘rganilgan makroelementlar uzum tana a‘zolarida ham kam miqdorlarda uchrashini yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan ko‘rishimiz mumkin. Tuproqlardagi singari uzumda ham eng yuqori miqdorlar Ca ga to‘g‘ri keladi va mevasida 690-1150 mg/kg, tanasida 4240-5910 mg/kg va bargida 25800-31300 mg/kg atrofida tebranadi. Keyingi o‘rinda K bo‘lib, uning miqdorlari uzum mevasida 9220-11500 mg/kg, tanasida 5610-8420 mg/kg va bargida 4200-6720 mg/kg oraliqlarida mavjud.

Ba va Rb elementlari eng kam miqdorlarda mavjud bo‘lib, uzum mevasida Ba >1,0 mg/kg, tanasida esa Rb 0,78 mg/kg ga teng. Sr, Na va Fe elementlari oraliq miqdorlarni egallaydi.

Ca, Sr, Fe, Na va Ba elementlarining miqdorlari uzum bargida uning mevasi va tanasidan bir necha barobar ko‘p ekanligi hamda K va Rb larning uzum mevasida uning tanasi va bargidan biroz ko‘pligi qiziqarli holat, bu esa kimyoviy elementlarning uzum mevasi, tanasi va bargida turli miqdorlarda mavjud bo‘lishi hamda bargda akkumulyatsiyalanganligini bildiradi.

Uzum mevasi, tanasi va bargida kimyoviy elementlarning miqdorlarini turlicha differentsiyalanishini quyidagi geokimyoviy spektrlardan ham yaqqol ko‘rishimiz mumkin

1-rasm. Saperavi navli uzum mevasi, tanasi va bargida kimyoviy elementlarning miqdorlari

Ma'lumki, hozirda o'simliklar tarkibida kimyoviy elementlar davriy sistemasidagi deyarli barcha elementlar aniqlangan. O'simliklar tarkibidagi kimyoviy elementlarning miqdorlari tuproq xossalariga, o'simlik naviga va elementni ion tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan quyida uzum tarkibidagi kimyoviy elementlar miqdoriga va elementlarni tuproqdan singdirish qobiliyatiga, ya'ni biologik singdirish koeffitsiyentlari ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz.

Biologik singdirish koeffitsiyentlari bo'yicha hisob-kitoblar birinchi bo'lib B.B.Polinov tomonidan amalga oshirilgan. So'ngra A.I.Perelman tomonidan takomillashtirilib, shu asosda maxsus tasnif ishlab chiqilgan. B.B.Polinov biologik singdirish koeffitsiyentini A_x bilan belgilaydi va o'simliklar tarkibidagi kimyoviy element miqdorini litosfera klarkiga nisbati asosida o'rganadi. Bunda $A_x > 1$ bo'lsa elementlar o'simlikda to'planadi, agar $A_x < 1$ bo'lganda o'simlikda ushlanib qolinadi. Shularga asosan ba'zi elementlar o'rtacha, ba'zilar kuchsiz, juda kuchsiz to'planadi yoki o'simlik tomonidan ushlab qolinadi.

Albatta, tuproq tarkibidagi kimyoviy elementlarni har qanday o'zgarishlari o'simliklarda o'z aksini topadi, ya'ni o'simlikni kimyoviy tarkibiga yaqqol ta'sir qiladi. Vinogradov [4] ma'lumotlari bo'yicha o'simliklarni kimyoviy tarkibi ularni davriy sistemadagi o'rniga bog'liqdir. Ba'zi o'simliklar o'zlarining hayot faoliyati davomida alohida bitta yoki bir nechta kimyoviy elementlarni akumulatsiyalaydi.

Shu asosda tadqiqotlar davomida tahlil qilingan tuproq tarkibidagi kimyoviy elementlarni uzumdagi biologik singdirish koeffitsiyentlari ishlab chiqilib, 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

Uzum mevasi, tanasi va bargida kimyoviy elementlarning BSK

Navlar	Qismlar	Na	K	Ca	Fe	Rb	Sr	Ba
Saperavi	meva	0,004	0,77	0,008	0,0008	0,078	0,05	0,0024
	tana	0,009	0,71	0,031	0,0014	0,028	0,23	0,0024
	barg	0,022	0,56	0,227	0,0190	0,043	1,31	0,0386
Xindogni	meva	0,004	0,57	0,007	0,0009	0,091	0,04	0,0020
	tana	0,010	0,33	0,050	0,0010	0,024	0,43	0,0067
	barg	0,017	0,26	0,245	0,0111	0,027	1,26	0,0275
Bayan shire	meva	0,010	0,66	0,009	0,0005	0,023	0,05	0,0014
	tana	0,011	0,36	0,064	0,0013	0,009	0,51	0,0040
	barg	0,013	0,24	0,331	0,0136	0,015	2,89	0,0240

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, uzum tarkibida faqatgina Sr elementi uning barglarida akkumulyatsiyalangan, ya'ni uning biologik singdirish koeffitsiyenti 1,26-2,89 oralig'ida tebranadi. Bunda bayan shire navli uzum bargida eng yuqori ko'rsatkich qayd etildi (2,89). Uzum mevasi va tanasida esa bu element kuchsiz ushlanib qolingan bo'lib, BSK 0,04-0,51 ga teng.

Boshqa holatlarda barcha elementlarning biologik singdirish koeffitsiyentlari 1 dan kichik, ya'ni ular uzum tomonidan faqatgina ushlanib qolinadi. K, Ca, Na va Rb larni ham biologik singdirish koeffitsiyentlariga ko'ra kuchsiz ushlanib qolinuvchi elementlar guruhiga kiritish mumkin. Fe va Ba lar esa uzum mevasi va tanasidagi BSK lari bo'yicha juda kuchsiz ushlanib qolinuvchi elementlar qatoriga kiradi. Buni quyidagi geokimyoviy spektrlardan ham ko'rish mumkin.

2-rasm. Kimyoviy elementlarni BSK geokimyoviy spektri

Xulosa qiladigan bo'lsak, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarda Ca elementi litosfera klarkiga nisbatan eng ko'p miqdorlarni tashkil etadi. Albatta bu holat ushbu tuproqlar uchun xos xisoblanadi. Shuningdek, makroelementlardan Sr, Na, K va Ba lar ham biroz yuqori ko'rsatkichlarga ega.

Sr uzum bargida to'plansa, uning mevasi va tanasida kuchsiz ushlanib qoladi. K esa uzumning barcha a'zolarida kuchsiz ushlanib qolingan bo'lsa, Ca uzum tanasi va bargida kuchsiz hamda mevasida juda kuchsiz ushlanib qolingan.

Bu ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, kimyoviy elementlar xossalari ko'ra o'simlikni turli a'zolarida turlicha miqdorlarda to'planadi yoki kuchsiz va juda kuchsiz ushlanib qolinadi.

Kimyoviy elementlarning akkumulyatsiya, migratsiya xususiyatlarini hamda o'simlikdagi biologik singdirish koeffitsiyentlari tadqiq qilish orqali olingan ma'lumotlardan hamda ushbu tuproqlar uchun ishlab chiqilgan fon miqdorlaridan qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish jarayonlarida foydalanish ekinlar hosildorligi va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Перельман А.И. Геохимия. - М., 1989. - 419 с.
2. Turdaliyev A., Yuldashev G. Pedolitli tuproqlar geokimyosi. Monografiya //T. "FAN. – 2015. – С. 41-48.
3. Глазовская М.А. [Геохимические основы типологии и методики исследования природных ландшафтов: \(Учеб. пособие\)](#). — М.: МГУ, 1964. - 230 с.
4. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. М. РАН. - 2021. - 298 с.

5. Добровольский В. В. Геохимическое земледование: Учебное пособие / — М.: Владос, 2008. — 208 с.
6. Исаков В.Ю. и др. Закономерности галогеохимии почв Ферганской долины: Сб. науч. тр. Кыргызско-Узбекский ун-тет. Вып.3. Ош. 2003. С. 206-210.
7. Эшпулатов Ш., Юлдашев Г. Химические и геохимические свойства почв светлых сероземов. Т. 2010. с. 89-97.
8. Юлдашев Г., Исагалиев М. Геохимия почв конусов выноса. Т., Фан. 2012. -160 с.
9. Turdaliev, A., Yuldashev, G., Askarov, K., & Abakumov, E. (2021). Chemical and Biogeochemical Features of Desert Soils of the Central Fergana. Agriculture (Pol'nohospodárstvo), Vol. 67 (Issue 1).
10. Turdaliyev A. Markaziy Farg'ona yerlaridagi arzik-shoxli, shox-arzikli qatlamlar genezisi, fizik-kimyoviy va biogeokimyoviy xususiyatlari: b.f.d. ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. V.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. 2016.
11. Турдалиев, А. Т., Абакумов, Е. В., Мусаев, И. И., & Ахмаджонов, А. А. (2023). Суғориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг морфологик белгиларидаги ўзгаришлар. Science and innovation, 2(Special Issue 6), 867-872.
12. Турдалиев, А. Т., И. И. Мусаев, and Г. Г. У. Мамажонов. "Изменение морфологических характеристик и агрохимического свойства орошаемых светлых сероземов." Научное обозрение. Биологические науки.—2023 4 (2023): 86-91.
13. Юлдашев Г., Турдалиев А. Т., Исагалиев М. Т. Особенности миграции циклических элементов в ландшафтах пустынь //Живые и биокосные системы. – 2014. – №. 6. – С. 2-2.
14. Турдалиев А. Т., Мусаев И. И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРОШАЕМЫХ СВЕТЛЫХ СЕРОЗЕМОВ //Science Promotion. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 210-217.
15. Turdaliyev A., Asqarov K., Aktamov M. SUG 'ORILADIGAN TUPROQLARNING BIOGEOKIMYOVIY MUAMMOLARI //Farg'ona davlat universiteti. – 2022. – №. 3. – С. 69-69.